

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Иное и кармический детерминизм России*

Аннотация. Исследуются когнитивные и эвристические функции идеи кармы в социально-гуманитарном познании. Карма выступает в качестве ведической парадигмы, содержащей особый тип детерминизма, в котором идеальное в облике справедливости служит идеей и причиной. В пространстве человеческой истории этот детерминизм наиболее полно работает в организмах великих государств, империй. В Древнем Риме возник особый институт, посредством которого вершилась воля этого детерминизма — трибунаты. Основная и единственная задача трибунатов — проверка посредством права veto всех законов и указов власти на справедливость, имеющую свою опору в здравом смысле всех людей. В России кармический детерминизм действует посредством апофатического фактора Иное, которое делает наше Отечество мистическим субъектом и деятельным объектом и бумерангом кармического правосудия.

Ключевые слова: кармический детерминизм, Россия, Иное.

Abstract. The article investigates cognitive and heuristic functions of the karma idea in socio and humanitarian cognition. Karma acts as a Vedic paradigm containing a particular type of determinism in which the ideal in the guise of justice serves as an idea and a cause. In the space of human history, this determinism works most fully in the organisms of great states, empires. In ancient Rome, a special institution arose through which the will of this determinism, the tribunes, was carried out. The main and only task of this institution is to verify with the help of veto, all laws and decrees of power for justice which has its support in common sense of all people. In Russia, the karmic determinism

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Иное и кармический детерминизм России // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 171—183. DOI:

acts through the apophatic factor the Other which makes our Fatherland a mystical subject and an active object of the karmic justice.

Keywords: karmic determinism, Russia, the Other.

УДК 11
ББК 87.1

Нарастающая конфликтная суицидность современного человеческого мира, рост антагонизмов, умножение неразрешимых жизненных уравнений и экзистенциальных опасностей во всех его сферах, неадекватность и тупиковость предлагаемых решений свидетельствует о том, что чего-то главного в своем бытии человек не знает и не понимает, действуя вопреки фундаментальным императивам мироздания.

Современный человеческий мир своим самоходом пришел в состояние *Zugzwang*, когда любое действие, как и бездействие, в равной мере ухудшает его бытие, переводя его в режим катастрофичности. И довершает эту горькую беду неспособность человеческого мира осознать, познать, понять, исходя из созданных им когнитивных инструментов, свою неразрешимую проблемность, ибо все его методы, концепции, идеологии в силу своей цугцванговской болезни сегодня не работают. Поэтому мысль обращается в скорую когнитивную помощь мудрости, взывая к самым древним ее принципам, идеям и концептам. Карма — один из таких принципов, конструирующих человеческий мир. Поэтому когнитивное любопытство посетило мастер-класс миротворной мудрости этого начала.

В карме представлена самая древняя — ведическая — парадигма человеческого мира. Впервые это слово благосклонной вечности заявило о себе в «Ригведе». И сразу же карма стала миротворной аксиомой социальной жизни, принципом мифологии и религии, догматом эзотерики и конспирологии, моральным императивом, орудием медитации сознания и разума, которые формируют свои смысловые организмы посредством идеальных констант материи, языка, числа.

Карма представляет целостный тип детерминизма, в котором определяющую роль играют идеальные, идейные, духовно-моральные факторы. Вкратце можно сказать, что в карме и посред-

ством кармы справедливость в качестве идеи и реалии стала универсальной причиной человеческого мира. В карме таятся и алгоритм действия этой причины, и ее самоосознание в человеке, и особый род правосудия, который вершат справедливость и мораль посредством войска бумерангов¹. Карма — это идея и формула интегрального детерминизма, включающего в себя идеально-нравственные измерения бытия на весах справедливости.

Софиасофия использует полилектическую (полигибридную, полисмысловую) сущность кармы в качестве метода исследования содержания и функций кармического детерминизма самого бытия, а карма использует софиасофию для составления навигационных карт своих бумерангов в человеческом мире.

Карма возникает в качестве ответа на вопросы о том, какие следствия порождает идеальность в формах справедливости, морали, а какие следствия порождает аморальность.

Карма напоминает невидимую руку рынка, но сфера ее действий — все бытие, и устанавливает она не просто цены, а справедливость, правду непреложную в облике кармического правосудия, в том числе и справедливые цены.

В детерминизме материи бытие выступает как замкнутая причинно-следственная цепь, в которой человек является и следствием предыдущего звена, и соавтором-причиной последующего звена. В кармическом же детерминизме цепь причин и следствий остается открытой; она постоянно создается человеком, который может вставлять в нее новые звенья, удалять ненужные и опасные. Но выйти из контекста созидания причинных цепей человек не может.

Поэтому соотношения кармы и человека представляют антиномию: свобода и субъектность человека невозможны вне кармического детерминизма, ибо карма принуждает человека создавать свое звено в общей причинной цепи бытия. Но свобода и субъектность человека невозможны и в замкнутом кармическом контексте, предопределяющем его действия. Свобода и субъектность человека тре-

¹ Парадоксально, необычно, но карма в качестве парадигмы традиционализма служит материалом интеллектуального мошенничества и сектантских идеологий, не сознающих ее убойных бумерангов!

буют, чтобы его действия не отрывались от кармического детерминизма, но в то же время они не должны замыкаться в его пространстве. Цепь причин должна созидаться и обновляться непрерывно, а это возможно лишь при условии наличия свободного, самоопределяющегося субъекта.

Требуется форма, в которой противоречия человека и кармического детерминизма (быть звеном причинной цепи и быть ее творцом) разрешаются, движутся, бытуют. И такую организацию жизни, в которой человек является и объектом кармического детерминизма, и суверенным субъектом своего бытия, создает великое государство, империя. Государства, империи рождаются из потребностей кармического детерминизма, в котором действует воля идеальных сил разума и сознания².

Великое государство потому и великое, что оно является не только объектом кармы, модифицирующей его действия, но и субъектом, участвующим в созидании кармического детерминизма, новых звеньев его цепи, обогащающих субстанцию кармы. Можно даже сказать, что именно империя не просто открыла кармический детерминизм, но она сама его создает, хранит и воспроизводит. Великое государство не только подвержено воздействию кармы, но оно становится кармой и для окружающих его народов, осуществляя детерминацию других государств и народов. А человек в составе империи обретает статус суверенного — кармического — деятеля, участвующего (посредством империи) в делах кармического детерминизма, в составе которого он становится субъектом справедливости.

Великое государство еще и потому великое, что оно представляет интерес для кармы, для ее детерминистских проектов. Другие типы государств мало интересуют карму, поэтому они обречены заниматься бесконечным улучшением комфорта, потребительства,

² Строго говоря, сознание, разум человека — это справедливость в качестве субъектов и субстанций, действующих в сфере материи по законам идеального мира вечности. Сознание и разум невидимы, но они властвуют над видимой телесной конституцией человека. Посредством разума и сознания в человеке действует большое «Я», превосходящее возможности его телесного «Я»; карма требует, чтобы действия человека соответствовали императивам большого «Я», представляющего интересы справедливого бытия.

созиданием форм разложения и кармического возмездия. Государства и люди, не желающие стать субъектом своей кармы, незаметно возбуждают возмездие кармы. Кто не интересен для кармы, того карма делает неинтересным и для бытия.

Именно субъектное участие в делах кармического детерминизма, ведающего объективной справедливостью, делает государство великим. Ибо великодержавие выявляет, творит и умножает саму субстанцию неизвестности, ее целетворный капитал, создает неведомые целевые причины, ориентиры для человека, бытия и реальности, обогащая их новыми ценностями, средствами и смыслами, творит организм самой судьбы. Верховная власть стоит выше закона, который она может изменять, а потому перед ней открывается перспективный соблазн вседозволенности, игнорирующей справедливость. Великодержавие формирует организм и алгоритмы кармы, а другие государства лишь воспроизводят известные, рутинные привычки, а потому они становятся зависимыми от империй. Карма в полной мере действует в формах великодержавия.

Кармический детерминизм требует от великого государства полной суверенности и субъектности. Страна-субъект должна руководствоваться собственными идеями, смыслами, осуществлять свои, а не чужие цели, создавать собственный образ своего бытия, вырабатывать свое суверенное самосознание и понимание.

Особо важную роль в «великости» государства имеет его институциональная полнота, которая должна включать в себя тормозные институты, которые воплощают осознание внутренних опасностей государства и служат практической формой их нейтрализации. Великое государство должно обладать набором организаций, учреждений, способных институциональными средствами охранять его суверенность и субъектность.

О чем идет речь? Обратимся к образцовому (относительно) великому государству — к Древнему Риму!

В этом плане римское государство может служить, образцом институциональной суверенности и субъектности. Оно создало, успешно опробовало уникальный институт, замыкающий в себе начала (верхи) и концы (низы) суверенной и субъектной воли народа.

В общей структурной организации римского государства наряду с законодательной, исполнительной и судебной властями была и особая власть, представленная трибунами.

Чем занимались трибунаты? И чем они не занимались?

Трибунаты — уникальный институт, а народные трибуны — уникальная должность в истории древнеримской государственности. Появилась она после длительной борьбы плебеев против беззакония властей и богатых, и призваны были отстаивать, утверждать справедливость для плебейских масс. Избирались трибуны исключительно из плебеев сроком на один год. Их власть опиралась на религиозное освящение, но главным образом на прямое действие народных низов. Трибунаты не занимались законотворчеством, управленческими и судебными делами. Поэтому они не были, подобно другим институтам, завалены массой текущих административных дел, а могли осуществлять контроль деятельности других институтов, выявлять скрытые угрозы безопасности народа и государства. В силу ежегодной ротации трибунов они не успевали бюрократизироваться, оставаясь прямой властью.

Трибунаты могли безоговорочно наложить вето на акты сената и любых властных институтов. Они не несли ответственности за свои решения и были неприкосновенны: лицо, препятствующее службе народного трибуна, считалось проклятым, становилось вне закона; и каждый плебей не только мог, но и обязан был его убить³. Убийство виновных в посягательстве на священные права трибунов считалось не преступлением, а долгом, вытекающим из общей клятвы плебеев уничтожить все препятствия в работе трибунатов, в деятельности которых вершилась справедливость кармы, осуществлялся кармический детерминизм. Неприкосновенность и власть трибунов зависели от клятвы плебеев защищать их любыми средствами.

³ Чтобы народного трибуна легко можно было найти, он не мог покидать Рим более чем на один день, и дверь его дома должна была быть всегда открытой. Из права помощи пострадавшим от властей и богатых впоследствии развилось более широкое право протеста против распоряжений должностных лиц, решений сената и даже предложений, вносимых в народные собрания, если трибуны находили их несогласными с интересами плебеев.

Да, но что есть справедливость? Каковы эталоны, критерии справедливости? Возможна ли справедливость в человеческом мире?

Для Древнего мира справедливость есть жизнь и действия государства, сословий, людей сообразно воле богов.

А кто знает эту волю? Кому она адекватно открывается?

Эту волю познают профессионалы-жрецы, превращая знание о ней в тайну власти. Но боги не оставили несовершенных людей без ориентиров в делах справедливости. И способностью понимать волю богов в качестве справедливости небожители одарили всех людей, в которых этот дар представлен здравым смыслом (рассудком). Отдельные люди, как правило, не умеют, не могут точно выразить это откровение воли богов, но они всегда адекватно и безошибочно оценивают то, какие решения, законы, действия справедливы, а какие несправедливы. В здравом смысле действует глагол правды народной. Здравый смысл в понимании справедливости выше даже разума, который бывает абстрактным, антигуманным, а здравый смысл своим археознанием справедливости неколебим как гранит. Разум не может четко и однозначно определить справедливость, но вот здравый смысл простых, необразованных людей может вразумительно установить различия справедливого и несправедливого, понимая справедливость адекватнее, чем ученые, мудрецы, профессиональные юристы. «На нем основано от века самостоянье человека, и все величие его» (А. С. Пушкин).

Карма в этом плане служит лечебницей вечности, исцеляя справедливостью живой воды и правосудием бумерангов несправедливые акции бытия, государства, богатства, человека. Карма есть идея справедливости, владеющая человеком и ведущая его путями Божьей воли.

Глубокая догадка — воля богов наиболее полно и адекватнее всего понимается на вершине власти, перед которой открывается тайна и неопределенность бытия, и на дне, ниже падать уже некуда. На вершине власти открывается перспектива следовать воле богов или же вступить в сферу хаоса и беззакония. На «дне» человеку тоже открываются перспектива падения в бездну или же возвращения к себе в человеческий мир. Знание глубин низов, бездны столь же важны, как и знания небес. Увы, власть и богатство забывают о воле

Божьей, действующей через здравый смысл «низов» более адекватно, чем в проектах чиновников, экспертов, юристов. А трибуналы превращали справедливость в причину, следствия и действия которой укрепляли государство. Они корректировали, исправляли, отменяли несправедливые решения и действия чиновников и богатства, выполняя функции бумерангов кармы. Знание справедливости (правды) непосредственно доступно всем людям, и только несправедливость (кривда) требует особой организации, легализующей беззаконие в качестве закона.

Справедливость — это атрибут не только человека, но и реальности, выражая ее устремленность к оптимальному устройению, своего содержания сообразно своему закону, своей эволюции, своему хаосу. И не только человек стремится к справедливости, но и справедливость влечется к человеку, вынуждая его превращать даже зло, несправедливость в свои орудия. Справедливые действия работают на благо субъекта, а несправедливые обращаются против него, обрекая его на войну с самим собой, со своими желаниями, страстями, замыслами.

Трибунал просуществовал в течение всего царского, республиканского и императорского периодов Древнего Рима. Цари, императоры дорожили трибуналом, благодаря его священному характеру и праву veto. Трибуналы позволяли императорам держать в узде богатых, олигархов. Простые люди не угрожают власти (их протесты усмиряются полицией), а вот богатство всегда строит козни против власти, стремясь подмять ее под себя. Злато всегда пытается подчинить себе булат.

Трибуналы защищали справедливость не только плебеев, но они защищали власть и богатство от самих себя, от их несправедливой свободы и от пагубного произвола. А власть и богатство не понимают, что основная угроза для них таится в них самих же, ибо они не умеют, да и не хотят защищать себя от своего же пагубного своеволия. Полноценное государство должно иметь институт, выражающий его справедливость в отношении «верхов» и «низов». Игнорирование справедливости порождает скрытые, долговременные опасности для власти, которые она в сутолоке управленческих дел не видит. И эти опасности для власти со стороны чиновников, сена-

торов, народного собрания, управленцев замечали трибунаты, применяя право veto против принимаемых ими законов.

В Древней Индии карма была моральным постулатом для индивидуального совершенствования на путях справедливости. В Древнем Риме карма стала институтом трибунатов, охраняющим справедливость как атрибут государства на уровне сословий и народа. Великодержавие, как и самодержавие, как и империя, нуждается для своего сохранения и упрочения в трибунатах, представляющих орган защиты справедливости в качестве общей жизнетворной ценности народа и государства. Власть и богатство без трибунатов, т. е. без самоконтроля, движутся по пути самоотрицания. Трибунаты отрицают отрицание справедливости чиновниками и богатством.

Если представить государство в качестве автомобиля, то трибунаты выполняют в нем функцию тормозов. Тормоза «не говорят», кому, куда, как и зачем ехать, но они «знают», как поступать в случае необходимости и в экстренных ситуациях. А власть и богатство без тормозов угрожают не только другим, но и самим себе, работая на самоотрицание. Карма — тормоз детерминизма на жизненном пути человека.

История Рима — это история создания трибунатов, история развития, деградации и разрушения института трибунатов, когда звание трибуна стали присваивать чиновникам и императорам. Трибуна́т является неотъемлемой частью субъектности и суверенности римского великодержавия. И славу, мощь и авторитет великодержавности Рим во многом приобрел благодаря трибунату, в котором низы обрели институциональную форму защиты от произвола чиновников и богатства.

В той мере, в какой Древний Рим сохранял и охранял трибуна́т в составе своей институциональной целостности, он был суверенным субъектом, независимым от причинно-следственных цепей кармы, творящим новую материю кармы, зависимой от римского великодержавия. Древний Рим был кармой для окружающих его народов и для самого себя.

В той мере, в какой Древний Рим искажал, отрицал сущность и функции трибунатов — в той мере он терял свою субъектность, суверенность, великодержавность, превращаясь в объект возмездия

кармы, в слабое и ненужное звено ее причинно-следственных цепей. Ибо карма содержит в себе институт трибуната, который есть кармический институт социально-хозяйственной и политической жизни, институт кармы. Трибуналы обеспечивали нормальное функционирование кармического детерминизма и кармического правосудия, выступая их институционально-практическим воплощением. Трибуналы в качестве иммунной системы государства предотвращали запуск кармических беспилотников и бумерангов.

Свою тяжбу с кармой Древний Рим закончил вничью: карма не смогла сохранить «великость» Рима, а Рим не смог стать обычным государством. Карма не одолела Рим, а Рим не смог стать полноценным субъектом указов и велений кармы. Поэтому карма отправилась искать другие государства, более адекватные ее детерминизму, а государство отправилось искать новую форму своей суверенности, в которой оно сможет быть не только объектом, но и субъектом кармы. От полного исторического забвения Рим спас христианский Логос, ставший на какой-то период кармическим детерминизмом европейских государств.

В России содержание и функции кармического детерминизма обусловлены спецификой самой страны, особенностями ее власти. Государственность России в сакральном плане представляет нечто большее, чем государство, являясь провиденциальной организацией самой жизни в суровых условиях климата, истории, геополитического окружения. Х. Миних имел все основания заявить, что русское государство непосредственно управляется Богом, ибо иначе невозможно понять, как оно существует.

Государственность России зависит от кармического детерминизма, и в то же время она независима от него, создавая свой вариант кармы, обогащая ее смысловой и деятельный мир. В России кармический детерминизм действует посредством «онтологической криптолреалии» (А.А. Козлачков) Иного, которое представляет в этом плане императивы тайн, неизвестности бытия⁴. Иное стало

⁴ Онтологические взаимообусловленности, концептуальные связи Иного, идеи и института трибуналов в современной научной литературе впервые исследованы в работе А.А. Козлачкова [1, 272—284].

покровителем, двигателем и охранителем ее кармического великодержавия.

В России карма — это идея, содержанием которой являются функции и действия Иного. Иное служит кармой России, которая становится кармой самой кармы, первокармой, источником ее самодетерминации. Россия является и объектом, и субъектом кармы, наиболее полно выражая детерминацию человеческого мира идеальными началами справедливости.

Основная внутренняя угроза России — произвол богатства и чиновников, которые ради умножения своих благ спокойно подписывают смертный приговор стране, которая сделала их властелинами и богатыми. Хотя полностью отрицать права произвола невозможно, ибо в них таится и действует не только негатив бытия, а в них работают и благие инициативы, которые позволяют нестандартно и адекватно действовать в условиях неопределенности и неизвестности. Само творчество есть продукт благого произвола и беззакония, созидающего законы.

Для полноценной великодержавности России нужно иметь свои институты, подобные римским трибуналам, свою организацию низов, защищающую их от произвола власти и богатства, но не закрывающую их позитивные инициативы, созидающие неизвестное будущее.

Великодержавная миссия России состоит не только в том, чтобы соответствовать кармическому детерминизму, но и в том, чтобы выработать, создать организм и душу кармы, новую, общечеловеческую карму для всех людей. Не исключено, что она может стать и кармой человеческого мира.

В составе кармического детерминизма идеальность действует в качестве причины. Поэтому все тайны кармы и все проблемы человеческого мира коренятся в точке, где идеальность действует в качестве причинности.

Действия кармического детерминизма, сам факт наличия кармы говорит о том, что подлинной первопричиной человеческого мира является идеальность в облике справедливости, а материальные факторы служат конструктивными средствами организации ее содержания. И все неудачи, вся негативность и катастрофичность опыта человеческого мира обусловлены тем, что действия людей

попирают логику справедливости, запуская тем самым трибуналы (не трибуналы?) и бумеранги кармического правосудия. Иное выражает деструктивную волю уже не кризиса, но еще и не волю катастрофы. Иное есть меч кармы, он всегда занесен, но кто им будет, что и как он будет рубить, ведомо лишь той реальности, в мастерской которой плетутся тайные причинно-следственные цепи страны.

Косвенно карма свидетельствует о мощи, величии миротворного идеала справедливости, о неизбежном и неотвратимом торжестве проекта ее творческого бытия. Карма утверждает, что самым серьезным, бесконечным, хотя и милосердным персонажем бытия, эволюции, жизни и духа является справедливость, выражающая творческий императив идеального мира.

Все культуры, цивилизации, человеческие миры стремятся преодолеть, сломать, разрушить таинственность, тайну и непознаваемую неизвестность бытия, мироздания, человека, сделать их абстракциями разума, бросить их в реторту постоянной прогрессирующей переделки вплоть до их превращения в черную материю ничто или в симулякры бытия. Все цивилизации стремятся превратить мир, бытие, человека в знания, а затем с помощью знания, ИИ и числа превратить их в призраки злоторные и безобразные, бесчувственные и праздные.

И только Россия не столько осознанно, сколько пока неосознанно воплощает собой защиту тайны и неизвестности бытия от его гносеологического разоблачения и практического распредмечивания и опризрачивания. Поэт прав, ибо действительно умом Россию не понять, а ее нужно принять как тайну всех тайн, и обращаться с ней как с тайной, осторожно, бережно и с благоговением, ибо тайна есть наилучший защитник от всех опасностей и бед. Дабы сохранить неизвестность, таинство, тайну самой тайны от познавательной агрессии Запада, да, пожалуй, и Востока.

Если мы защитим тайну и неизвестность от гносеологического террора, то и эти апофатические символы будут дарить нам свои неисчерпаемые энергии жизни, будут защищать нас от электронного террора антимира, держать на секретном замке ящик Пандоры. Ибо тайны есть сакрально-природные кладовые творческой энергии бытия. Если же мы будем беспощадно уничтожать неизвестность,

тайны бытия, то и они будут столь же беспощадными и к нам, делают нас беззащитными, бесплодными, беспомощными силами разложения, аннигиляции, превращающими нас в демонов и призраков. Тайны сами указывают пределы своего безопасного раскрытия, сами дают безопасные откровения в религиях, в метафизике, сами отказываются от себя в силу исчерпания своей таинственности. Подлинные и полноценные тайны не раскрывают себя, а закрывают своих раскрывателей.

В этом отношении к тайне заключены своеобразие, уникальность русского мира, Руси-России, ее космологическая и сакральная миссия. Карма в России призвана решать и эту миротворную задачу, призвана помочь превратить апофатические концепты тайны, неизвестности в инструменты исследования бытия, в апофатическую империю и гносеологию. Но при этом сохранить неразрушимость тайны.

Литература

1. *Козлачков А.А.* Мир Иной как планетарный субъект права // *Философия хозяйства*. 2018. № 1.

Reference

1. *Kozlachkov A.A.* Mir Inoj kak planetarny`j sub``ekt prava // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 1.

Ф.И. ГИРЕНОК

Почему А.С. Пушкин боялся сойти с ума?*

Аннотация. В статье анализируется природа гения. С одной стороны, генетики пытаются наладить «производство» гениев, но это у них не получается. С другой стороны, гениальность не коррелирует с геномом. Их связь случайна. Автор приходит к выводу о

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Почему А.С. Пушкин боялся сойти с ума?// *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 183—189. DOI: